

UDK: 553.98:550.8:551.7(575.172)

**USTYURT REGIONIDA PALEOZOY YOTQIZIQLARINING NEFT-GAZGA
ISTIQBOLLILIGI VA IZLOV-QIDIRUV ISHLARINI YO‘NALTIRISH
MASALALARI**

Xalimatov I.¹, Shomurodov Sh.E.², Eshmurodov O.R.²

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²Qarshi davlat texnika universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463823>

***Annotatsiya.**Maqolada Ustyurt regionida yuragacha boʻlgan Paleozoy yotqiziqklarining neft-gazga istiqbolliligi va ularni oʻrganish holati tahlil qilingan. Asosiy eʼtibor Paleozoy va permo-trias qatlamlarining uglevodorod hosil qilish, saqlash va toʻplash imkoniyatlariga qaratilgan. Mavjud maʼlumotlar ayrim maydonlarda gaz, kondensat va neft oqimlari olinganligini koʻrsatadi. Shu bilan birga, yuragacha qatlamlarning chuqur burgʻilash orqali oʻrganilganlik darajasi past boʻlib, ularni zamonaviy 3D seysmik qidiruv, petrofizik tahlil va chuqur burgʻilash asosida qayta baholash zarur. Maqolada Paleozoy yotqiziqklarida izlov-qidiruv ishlarini yoʻnaltirish boʻyicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** Ustyurt region, Paleozoy, yuragacha qatlamlar, neft-gazlilik, karbonat kollektor, 3D seysmik qidiruv, chuqur burgʻilash.*

Oʻzbekiston neft-gaz sanoatining barqaror rivojlanishi yangi uglevodorod resurs bazasini aniqlash, mavjud geologik obyektlarni qayta baholash va chuqur yotuvchi neft-gaz komplekslarini zamonaviy texnologiyalar asosida oʻrganish bilan bevosita bogʻliq. Shu nuqtayi nazardan Ustyurt neft-gazli region respublikaning eng muhim istiqbolli hududlaridan biri hisoblanadi.

Ustyurt regionida yura yotqiziqarlari anʼanaviy mahsuldor kompleks sifatida nisbatan yaxshi oʻrganilgan. Biroq yuragacha boʻlgan Paleozoy va permo-trias yotqiziqklarining real neft-gaz salohiyati hali toʻliq ochib berilmagan. Mavjud tadqiqotlarda Paleozoy qatlamlarida keng koʻlamli neft-gaz hosil boʻlish jarayonlari kechganligi qayd etilgan.

Oʻrganilganlik darajasi

Yuragacha boʻlgan qatlamlarning istiqbolliligi A.M. Akramxoʻjayev, X.X. Avazxoʻjayev, A.A. Abidov, T.L. Babadjanov, A.E. Abetov, B.B. Sitdikov, A.X. Nugmanov, A.V. Kirshin, J.Yu. Yuldashev Gʻ.S. Abdullayev, M.G. Yuldasheva va boshqa tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilgan. A.M. Akramxoʻjayev, A.V. Kirshin va A.X. Nugmanov, tomonidan Qoraqalpogʻiston qismidagi Ustyurt yuragacha

komplekslarining boshlang'ich uglevodorod resurslari 900–960 mln tonna shartli yoqilg'i miqdorida baholangan. Bu ko'rsatkich yuragacha qatlamlar istiqbolli resurslar bo'yicha yura yotqiziqlaridan kam emasligini ko'rsatadi [1-3].

Ustyurt regionida Paleozoy yotqiziqlari ko'plab quduqlarda ochilgan bo'lsa-da, ular ko'pincha faqat yuqori qismi bo'yicha o'rganilgan. Chuqurroq joylashgan karbonat-gilli qatlamlar, darzli va yoriqli kollektorlar, litologik hamda tektonik ekranlangan tutqichlar yetarlicha sinovdan o'tkazilmagan. Shu sababli Paleozoy yotqiziqlarining neft-gazga istiqbolliligini qayta baholash va izlov-qidiruv ishlarini to'g'ri yo'naltirish muhim ilimiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Ustyurt hududida geologik izlanishlar XX asr boshlaridan boshlab olib borilgan bo'lsa-da, neft-gaz qidiruviga yo'naltirilgan tizimli tadqiqotlar asosan 1950–1960-yillardan boshlab kuchaygan. 1950-yillarda geologik xaritalash, gravimetrik va aeromagnetik tadqiqotlar bajarilgan. 1960-yillardan boshlab chuqur burg'ilash, seysmik qidiruv va geofizik izlanishlar kengaygan [1-4].

1972–1980-yillarda yuqori Paleozoy qavatining tuzilishi, litologik tarkibi, fatsial sharoitlari, geokimyoviy xususiyatlari va uglevodorod hosil qilish salohiyati bo'yicha maqsadli tadqiqotlar olib borilgan. 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshida geofizik maydonlarni talqin qilish orqali yuragacha qatlamlarning strukturaviy-formatsion tuzilishi, dizyunktiv buzilishlar bilan murakkablashganligi va magmatik intruziyalar ta'siri o'rganilgan. 1993–1996-yillarda yuragacha komplekslarda neft ona va rezervuar jinslarning fatsial-paleogeografik sharoitlari qayta tiklangan, neft-gaz hosil qilish salohiyati baholangan va istiqbolli zonalar ajratilgan.

Burg'ilash natijalari o'rganilganlik darajasining pastligini ko'rsatadi. 2000-yil boshlariga kelib Qoraqalpog'iston qismidagi Ustyurt hududida 95 ta maydonda 253 ta chuqur quduq burg'ilangan, umumiy burg'ilash hajmi 819,156 ming metrni tashkil etgan. Shundan yuragacha bo'lgan komplekslar 157 ta quduqda, ya'ni 62,1 foiz quduqda ochilgan. Biroq umumiy burg'ilash hajmidan permo-trias qatlamlariga 20,5 ming metr, Paleozoy qatlamlariga 18,19 ming metr, proterozoy qatlamlariga esa 1,265 ming metr to'g'ri kelgan. Natijada yuragacha komplekslarning chuqur burg'ilash orqali o'rganilganlik darajasi atigi 4,85 foiz deb baholangan [2-3].

Bu fakt yuragacha qatlamlar ko'plab quduqlarda uchragan bo'lsa-da, ular asosan tom qismi bo'yicha kesib o'tilganini ko'rsatadi. O'rtacha ochilish chuqurligi permo-trias qatlamlarida 131 m/quduq, Paleozoy qatlamlarida 214 m/quduq, proterozoy

qatlamlarida 115 m/quduqni tashkil etgan. Demak, yuragacha komplekslarning chuqur va ehtimoliy mahsuldor intervallari yetarlicha o'rganilmagan.

Tadqiqot hududining geologik-tektonik tavsifi

Ustyurt regionini murakkab geologik tuzilishga ega bo'lib, unda Kuanish-Koskala vali, Sudochiy egikligi, Taxtakair vali, Barsakelmes egikligi va boshqa strukturaviy elementlar ajratiladi. Tadqiqot materiallarida asosiy e'tibor Kuanish-Koskala vali, Sudochiy egikligi va Taxtakair vali hududlariga qaratilgan. Ushbu hududlar Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan bo'lib, neft-gaz qidiruv nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi.

Yuragacha bo'lgan qatlamlar tarkibiga Paleozoy, permo-trias va ayrim joylarda proterozoy jinslari kiradi. Paleozoy kompleksi silur, devon, karbon va perm davrlariga mansub jinslardan tashkil topgan. Litologik jihatdan ular ohaktosh, dolomit, argillit, qumtosh, alevrolit, vulkanogen va metamorfik jinslar bilan ifodalanadi [5-6].

Yuqori karbon — quyi perm davriga oid terrigen-vulkanogen qatlamlar ishonchli neft-gaz ona jinslari sifatida, quyi-o'rta karbon — yuqori devon davriga oid karbonat-gilli qatlamlar esa shartli ravishda neft-gaz ona jinslari sifatida baholangan. Yuqori Paleozoy karbonat qatlami ikki qismga ajratiladi: yuqori, eroziyaga uchragan qism va quyi, eroziya jarayonlaridan nisbatan saqlangan qism. Aynan quyi qismda uglevodorod to'planmalarining saqlanib qolish ehtimoli yuqori deb baholanadi.

Faktik dalillar: neft-gaz namoyonlari va oqimlar

Ustyurt regionida yuragacha qatlamlarning istiqbolliligini tasdiqlovchi muhim faktlardan biri Paleozoy ohaktoshlari va karbonat-gilli qatlamlardan uglevodorod oqimlarining olinganidir.

Kuanish-Koskala vali hududida Akchalak, Karachalak, Chibini, Karakuduk, Kushkair va Janubiy Kushkair maydonlarida gaz, kondensat, neft hamda qatlam suvlari oqimlari qayd etilgan. Kokchalak va Karachalak maydonlarida Paleozoy ohaktoshlarida kichik gaz-kondensat uyumlari aniqlangan. Akchalak maydonida yuragacha qatlamlardan, quyi yura yotqiziqlari bilan birgalikda, gaz, kondensat va qatlam suvi oqimlari olingan. Chibini maydonida yuragacha qatlamlardan gaz oqimlari kuzatilgan. Karakuduk, Kushkair va Janubiy Kushkair maydonlarida Paleozoy ohaktoshlaridan gaz, kondensat, neft va qatlam suvlari olingan. Sudochiy egikligining shimoliy qismida joylashgan Shimoliy Urga maydonida ham Paleozoy ohaktoshlaridan gaz oqimi qayd etilgan [6-8].

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

Ayrim quduqlar bo'yicha natijalar yanada aniqroq faktik ahamiyatga ega. Masalan, Kuanish-Koskala vali doirasida Akchalak №18 quduđıda 308 ming m³/sutkagacha gaz oqimi qayd etilgan; Karachalak №3 va Chibini №1 quduqlarida gaz fontanlari kuzatilgan. Sudochiy egikligida Urga №1P va Shimoliy Urga №1 quduqlarida gaz oqimlari olingan. Karakuduk №1 va G'arbiy Barsakelmes №3 quduqlarida neft oqimlari aniqlangan. Ba'zi holatlarda gaz namoyonlari 1 mln m³ gacha erkin debit bilan baholangan [8-10].

Bu ma'lumotlar yuragacha qatlamlarning istiqbolliligi faqat nazariy bashoratga emas, balki real quduq sinovlari va sanoatga yaqin geologik dalillarga asoslanganini ko'rsatadi.

2000–2026-yillarda Ustyurt regionida yuragacha bo'lgan paleozoy yotqiziqlarini o'rganish, bevosita paleozoyga qaratilgan keng ko'lamli sanoat ochilishlari bilan emas, balki chuqur qatlamlarni qayta baholashga xizmat qiluvchi burg'ilash va geofizik ishlarning bosqichma-bosqich faollashuvi bilan tavsiflanadi [9-10]. 2000-yildan keyingi davrda Ustyurt hududida Shimoliy Berdax, Arslan, Kushkair, Quyi Sharqiy Berdax–Uchsoy kabi maydonlarda izlov va ekspluatatsion quduqlar burg'ilandi, sanoat gaz va kondensat oqimlari olindi. Ushbu natijalar asosan yura va boshqa yuqoriroq komplekslarga tegishli bo'lsa-da, ular Ustyurt hududida chuqur burg'ilash tajribasi va geologik-qidiruv infratuzilmasi rivojlanganini ko'rsatadi. 2023–2024-yillarda Quyi Sharqiy Berdax maydonida 4500 m loyihaviy chuqurlikka ega quduqlarni qisqa muddatda burg'ilash tajribasi qayd etildi [10-11].

Asosiy muammolar va ularni hal etish yo'nalishlari

Ustyurt regionida yuragacha bo'lgan qatlamlarning neft-gazga istiqbolliligi yuqori baholansa-da, ularni izlov-qidiruv ishlariga jalb etishda bir qator muammolar mavjud. Avvalo, Paleozoy yotqiziqlarida tutqich turlarini oldindan ishonchli bashorat qilish murakkab bo'lib, bu ayrim qidiruv quduqlarining optimal joylashtirilmasligiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari, asosiy uglevodorod to'planmalari yuqori Paleozoy karbonatgilli qatlamining pastki qismida, ya'ni ayrim hududlarda 4,7–5,4 km chuqurlikda joylashgan bo'lishi mumkin. Ushbu intervallar amalda yetarlicha burg'ilanmagan va sinovdan o'tkazilmagan.

Yana bir muhim muammo murakkab karbonat kollektorlarni ajratish va ularning filtratsion-sig'im xususiyatlarini baholash bilan bog'liq. Karbonat jinslarda yoriqlilik, kavernoqlik va ikkilamchi g'ovaklilik asosiy kollektorlik omillari bo'lishi mumkin,

biroq ularni standart karotaj talqini orqali aniqlash har doim ham yetarli natija bermaydi. Shuningdek, yuqori Paleozoy qatlamlarida strukturaviy va nostrukturaviy tutqichlarni OGT/MOGT seysmik ma'lumotlari asosida xaritalash murakkab bo'lib, bu jarayonda seysmik atributlar, yoriqlar modeli, litofatsial tahlil va havza modellashtirish natijalaridan kompleks foydalanish zarur.

Shu sababli Ustyurt regionida Paleozoy yotqiziqlarini qayta baholashda 3D seysmik ma'lumotlarni kengaytirish va qayta interpretatsiya qilish, eski quduqlardagi GIS, sinov, kern va litologik ma'lumotlarni yagona raqamli bazaga jamlash muhim hisoblanadi. Shuningdek, Karakuduk, Akchalak, Karachalak, Chibini, Urga, Shimoliy Urga va G'arbiy Barsakelmes maydonlarida olingan uglevodorod oqimlari qayta tahlil qilinishi lozim. Paleozoy yotqiziqlarida faqat antiklinal strukturaviy tutqichlarni emas, balki litologik, stratigrafik, tektonik ekranlangan va kombinatsiyalashgan tutqichlarni ham maqsadli qidiruv obyektlari sifatida baholash maqsadga muvofiq.

Umuman, Paleozoy komplekslari uglevodorod hosil qilishda qo'shimcha generator sifatida ishtirok etishi mumkin. Kuanish-Koskala vali doirasida izlov-qidiruv ishlarini lokal cho'zilish zonalari, chuqur bloklar va yoriqli karbonat kollektorlar bilan bog'liq holda yo'naltirish ilmiy-amaliy jihatdan asosli hisoblanadi. Ustyurt regionida mavjud resurslarning to'liq o'zlashtirilmaganligi va istiqbolli tutqichlar fondining saqlanib qolganligi Paleozoy yotqiziqlarini 3D seysmik qidiruv, chuqur burg'ilash, GIS, kern, petrofizik va havza modellashtirish asosida kompleks qayta baholashni dolzarb vazifa sifatida belgilaydi.

Xulosa

Ustyurt regionida Paleozoy yotqiziqalari uglevodorod hosil bo'lishi va to'planishi uchun istiqbolli chuqur komplekslardan biri hisoblanadi. Mavjud geologik ma'lumotlar Paleozoy komplekslari uglevodorod hosil qilishda qo'shimcha generator sifatida ishtirok etishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababli ushbu yotqiziqalarni faqat poydevor elementi sifatida emas, balki alohida izlov-qidiruv obyekti sifatida baholash maqsadga muvofiq.

Kuanish-Koskala vali Paleozoy yotqiziqlarini o'rganishda birinchi navbatdagi istiqbolli hudud sifatida ajralib turadi. Bu hududda izlov-qidiruv ishlarini lokal cho'zilish zonalari, chuqur bloklar va yoriqli karbonat kollektorlar bilan bog'liq holda yo'naltirish lozim. Paleozoy karbonat-gilli komplekslarida uglevodorod tutqichlari

faqat oddiy antiklinal tuzilmalar bilan cheklanmaydi; ular yoriqli, litologik, stratigrafik va kombinatsiyalashgan tutqichlar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Ustyurt regionida mavjud resurslarning to‘liq o‘zlashtirilmaganligi va istiqbolli tutqichlar fondining saqlanib qolganligi Paleozoy yotqiziqlarini zamonaviy usullar asosida qayta baholash zarurligini ko‘rsatadi. Bunda 3D seysmik ma‘lumotlar, seysmik atributlar tahlili, petrofizik modellashtirish, GIS, kern va quduq ma‘lumotlarini birgalikda qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv istiqbolli obyektlarni aniqroq ajratish va izlov-qidiruv quduqlarini ilmiy asosda joylashtirish imkonini beradi.

So‘nggi yillarda Ustyurt regionida chuqur qatlamlarni o‘rganishga qiziqish ortmoqda. 2025-yilda SOCAR va “O‘zbekneftgaz” AJ o‘rtasida Ustyurt regionida geologik qidiruv ishlarini olib borish va keyinchalik uglevodorod qazib olish bo‘yicha PSA kelishuvi imzolandi. Kelishuvning dastlabki bosqichida kamida 1000 km² maydonda 3D seysmik qidiruv ishlarini bajarish va olingan natijalar asosida izlov qudug‘ini burg‘ilash rejalashtirilgan.

2026-yilda “O‘zbekneftgaz” AJ va Xitoy milliy neft korporatsiyasi tarkibidagi CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited kompaniyasi o‘rtasida 2026–2028-yillarda Ustyurt regionida 5500–6000 metr chuqurlikdagi 30 ta izlov-qidiruv qudug‘ini burg‘ilash bo‘yicha shartnoma imzolashi paleozoy yotqiziqlarining chuqur intervallarini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta baholash uchun muhim amaliy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akramxo‘jayev A.M., Kirshin A.V., Nugmanov A.X. Ustyurt regionida yuragacha komplekslarning uglevodorod resurslarini baholash bo‘yicha tadqiqotlar. – Toshkent, 1990-yillar.
2. Avazxo‘jayev X.X., Labutina L.I., Kushnir M.I., Ramazanov S.R. Ustyurt regionida yuragacha qatlamlarning fatsial-paleogeografik va bituminologik xususiyatlari. – Toshkent: IGIRNIGM materiallari, 1990-yillar.
3. Abidov A.A., Babadjanov T.L., Tal-Virskiy B.B. Ustyurt regionining geologik-tektonik tuzilishi va neft-gazga istiqbolliligi. – Toshkent: Fan, 1990-yillar.
4. Абдуллаев Г.С., Богданов А.Н., Эйдельмант Н.К. Современное состояние и перспективы развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Устьюртском регионе Республики Узбекистан // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2019. – Т. 14. – № 1. – DOI: 10.17353/2070-5379/10_2019.
5. Искандаров М.Х. Разработка методики поисков залежей углеводородов в палеозойских и юрских отложениях центральной части Куаныш-Коскалинского вала (Республика

- Каракалпакстан) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2021. – Т. 16. – № 1. – DOI: 10.17353/2070-5379/6_2021.
6. Богданов А.Н., Хмыров П.В., Абдураимов М.Х., Тухтаев Р.Р. Динамика запасов и добычи углеводородного сырья Устюртского региона // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2023. – Т. 18. – № 2. – DOI: 10.17353/2070-5379/13_2023.
 7. Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Антипов М.П., Сапожников Р.Б. Особенности строения палеозойских отложений Тургайско-Сырдарьинского и Устюртского регионов в связи с перспективами нефтегазоносности глубоких горизонтов осадочного чехла // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2016. – Т. 11. – № 4. – DOI: 10.17353/2070-5379/41_2016.
 8. Khalismatov I., Makhmudov N.N., Zakirov R.T., Shomurodov Sh.E., Isanova Gas recovery of jurassic terrigenous reservoirs of the Sudochiy trough of the Ustyurt oil and gas region // Technical science and innovation 2021, №3(09) P.107-117 <https://uzjournals.edu.uz/btstu/>.
 9. Халисматов И.Х., Махмудов Н.Н., Закиров Р.Т., Шомуродов Ш.Э., Геологические факторы, влияющие на коэффициент конечной газоотдачи продуктивных горизонтов месторождения Восточный Бердах – Учсай // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2022. - Т.17. - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2022/14_2022.html
 10. Халисматов И.Х., Махмудов Н.Н., Закиров Р.Т., Шомуродов Ш.Э., Оценка конечной газоотдачи продуктивных пластов юрских коллекторов по месторождениям Судочьего прогиба // Газовая промышленность Россия, Москва.2021. №8. С. 54-60.
 11. Халисматов И.Х., Закиров Р.Т., Шомуродов Ш.Э., Махмудов Х.Ф., Исанова Р.Р. Газ ва газоконденсат конларидаги коллекторларни махсулот берувчанлигини ҳисоблаш ресурсларни тежаш асосидир //Энерго-и ресурсосбережения: новые исследования, технологии и инновационные подходы: материалы международной конференции (г. Карши, 2021). - 2021. - С.26-31.